

OQ JO'XORI AHAMIYATI VA RESPUBLIKAMIZDA HOZIRGI KUNDA YETISHTIRILISH SURATI

Fayzimurodov Jasur Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali assistenti
jfayzimurodov91@gmail.com

Mirzaraximov Dilyorbek Elyorbek o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7715852>

Annatsiya: Oq jo'xori muhim donli ekinlardan biri bo'lib, insonlar uchun uning qanchalik foydali ekanligini, dunyo bo'yicha ekilayotgan davlatlar va Respublikamizda 2018-yildan boshlab oq jo'ring qancha miqdorda yetishtirilishi bo'yicha statistik tahlillar olib borilib, hozirgi kunda suvga bo'lgan talablar oshib borishi bilan aholi va o'simliklarga chuchik suv yetkazib berish, aholni oziq-ovqat bilan, chorvachilikni yem-xashak bilan taminlashni yanada rivojlantirish uchun oq jo'xorini joriy etish Respublikamizni iqtisodiyoti uchun ham bir muncha ijobiy natijalarga olib keladi.

Kalit so'zlar: Oq jo'xori, qurg'oqchilikka, sho'rga chidamli, azotsiz ekstraktiv moddalar, don, pichan, silos va yashil moddalar, go'ja.

Kirish. Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligida chuqur islohotlar amalga oshirilishi natijasida don yetishtirishni ko'paytirish, boshqoli don ekinlari hosildorligini oshirishda sezilarli natijalarga erishildi. Shu jumladan jo'xori dunyo dehqonchiligida keng tarqalgan donli ekinlar ichida 5-chi o'rinni egallaydi. Jo'xori yetishtiradigan asosiy davlatlar Hindiston Nigeriya, Sudan, AQSh va boshqalar hisoblanib keng maydonlarga ekilmoqda. Dunyoning 80 ta mamlakatida suv tanqisligi muammosi mavjudligidan har yili ekin maydonlari qishloq xo'jaligi foydalanishidan chiqib ketishi hamda global iqlim o'zgarishi natijasida oziq-ovqat havfsizligi muammosi ortib bormoqda.

Oq jo'xori muhim donli ekinlardan biri bo'lib, jahonda ekin maydoni jihatidan bug'doy, sholi, makkajo'xori va arpadan keyingi o'rinda turadi. Dunyo bo'yicha jo'xori ekin maydoni 47-50 ming gektarga yetadi. Yetishtirilayotgan jo'xori ekin maydonining 49-50 %ni Osiyo davlatlariga, 32-33%ni Afrika davlatlariga, 15%ni Amerika qit'asiga, 2-3%ni esa Avstraliya va Yevropa davlatlariga to'g'ri keladi.

Oq jo'xori qurg'oqchilikka, sho'rga chidamli bo'lib, O'zbekiston sharoitida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm va Buxoro viloyatlari hamda Farg'ona vodiysida ko'p yetishtiriladi.

Hosildorligi Yevropa davlatlarida 33,6-55,3 s/ga ni tashkil etsa, Xitoy va Hindistonda 10-25 s/ga atrofida.

Oq jo'xori mamlakatimizning qurg'oqchil mintaqalari uchun istiqbolli oziq-ovqat hamda yem-xashak ekinlaridan biridir. Oziq-ovqatda asosan milliy tavom go'ja tayyorlanadi hamda undan don, pichan, silos va yashil moddalar shaklida yaxshi ozuqa beradi. Ushbu ozuqalarning sifati makkajo'xori ozuqasidan kam emas. Don, to'yimli va yaxshi konsentrlangan ozuqa bo'lib xizmat qiladi. 100 kg 119 ozuqa birligini o'z ichiga oladi. Don tarkibida 8,4% oqsil, 3,3% yog', 63,5% azotsiz ekstraktiv moddalar, 130 g kaltsiy, 370 g fosfor, 280 g lizin, 110 g metionin va 100 g triptofan to'planadi. Don tarkibida karotin, B vitaminlari, riboflavin va taninlar mavjud. B guruhi vitaminlari tarkibida jo'xori donasi bug'doy va boshqa don ekinlaridan kam emas.

Oq jo'xori qurg'oqchilikka, sho'rga chidamli ekin sifatida katta ahamiyatga ega. O'zbekiston sharoitida tuproqlari sho'rlangan mintaqalarda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida u makkajo'xori va arpaga nisbatan yuqori hosil beradi.

Respublikada oq jo'xori yetishtirish, uning hosildorligini oshirish, yetishtirish texnologiyasini nav xususiyati hamda mintaqa tuproq-iqlim sharoitini hisobga olgan holda ishlab chiqish o'simlikshunoslikdagi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Respublikamizda hozirgi kunda oq jo'xori yetishtirish yildan yilga oshib borishi quyidagi viloyatlar kesmida keltirilgan jadval orqali ham ko'rishimiz mumkin.

1-jadval

Respublikamizda viloyatlar kesmida oq jo'xori yetishtirish ko'rasatkichlari, tonna/yil

No	Viloyatlar	2018	2019	2020	2021
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	18120,0	12588,0	17574,0	19987,0
2	Andijon viloyati	29,0	203,0		
3	Buxoro viloyati	155,0	359,0	570,0	575,0
4	Jizzax viloyati		5,0	14,0	13,0
5	Qashqadaryo viloyati		208,0	56,0	49,0
6	Navoiy viloyati		100,0	100,0	100,0
7	Namangan viloyati				
8	Samarqand viloyati		22,0		
9	Surxondaryo viloyati	10,0	80,0	122,0	9,0
10	Sirdaryo viloyati				
11	Toshkent viloyati	25,0	451,0	108,0	227,0

12	Farg'ona viloyati			
13	Xorazm viloyati		40,0	20,0

Enga ko'p hozirki kunlarda Qoraqalpog'iston Respublikasida yildan yilga yetishtirish surati oshib bormoqda, chunki orol dengizning qurish oqibatida suv tanqisligi va yerlarning sho'rlanishi anchagina ortib bormoqda. Oq jo'xorining bilamiski qurg'oqchilikga hamda sho'rga chidami ekinlardan biri bo'lganligi uchun ham Respublikamizda yerlari sho'r yaniy Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro viloyatlarida eng ko'p yetishtirilib kelmoqda. Keyinga paytlarda boshqa viloyatlarining ayrim yerlari sho'rlanib bormoqda shu sababli ham qolgan viloyatlarda ham oq jo'xori ekish va yetishtirish anchagina sezilarli darajada o'smoqda. Respublikamizda oq jo'xori asosan 2018 yoldan buyon yetishtirib kelinmoqda birgina misol qilib ayatadigan bo'lsak Qoraqalpog'iston Respublikasida 2018 yili 18120 tonna oq jo'xori ishlab chiqarilgan bu ko'rsatkich 2021 yilga kelib 19987 tonnani tashqil qilmoqda. Buxoro viloyatida 2018 yil 155 tonna 575 tonnani, Jizzax viloyatida 2018 yil 5 tonna 13 tonnani, Toshkent viloyatida 2018 yil 25 tonna 227 tonnani yetishtirib hozirgi kunda o'sish suratlari shu viloyatlarda ko'rinib turibdi. Respublikamiz miqyosida olib qaraydigan bo'lsak 2018 yil 18 339 tonna yetishtirgan bo'lsa bu ko'rsatkich 2021 yilga kelib 20980 tonnani tashkil etdi.

Xulosa: Bundan ko'rinib turibdiki oq jo'xorini aholi istemol qilish talablari ham ortib bormoqda. Hozirgi kunda suvga bo'lgan talablar oshib borishi bilan aholi va o'simliklarga chuchik suv yetkazib berish, aholni oziq-ovqat bilan, chorvachilikni yem-xashak bilan taminlashni yanada rivojlantirish uchun oq jo'xorini joriy etish Respublikamizni iqtisodiyoti uchun ham bir muncha ijobiy natijalarga olib keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Oripov R.O, N.X.Xalilov. O'simlikshunoslik. Toshkent 2007. B. 166.
2. Fayzimurodov J., Xalilov N., Normurodov D. Oqjo'xori navlarining o'sishi, rivojlanishi, hosildorligiga tup qalinligi va ekish muddatlarining ta'siri // Agro ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi. 2020. -№1. –B. 25.
3. Fayzimurodov J.B, Xalilov N, Sanaqullv A.L. Jo'xori ayrim navlarining biometrik va mahsuldorlik ko'rsatkichlari // Toshkent davlat agrar universiteti tashkil etilganligining 90 yilligiga” bag'ishlangan xalqaro konferensiyaning Materiallar to'plami 2020 yil 14-15 dekabr, -B. 741-743.

4. Fayzimurodov J.B, Xalilov N, Sanaqullv A.L. Oq jo'xori yetishtirish nav, ekish muddati va meyori // "DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR" International scientific-practical conference on March 25-26, 2021, -B. 772-776.
5. Shorin P.M., Zangieva F.T., Ikoeva V.A. Produktivnost sorgo v zavisimosti ot srokov seva i udobreniy v predgoryax RSO-Alaniya // Izvestiya Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – Vladikavkaz, 2010. -№2. Tom 47. – S. 22-25
6. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi, Davlat statistika qo'mitasi Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar boshqarmasi ma'lumotlari. <https://stat.uz/uz>
7. Mahammadiyev, J., Yoqubov, M., & Eshonqulova, A. (2022). QISHLOQ XO'JALIGI PESTITSIDLARIDA ISHLATILADIGAN GERBITSID VA INSEKTITSIDLARNI SAQLASHDA KAPSULALASHNING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(6), 277-279.
8. Исомов, Э. Э. (2019). Антэкология и семенная продуктивность *Cynara Scolymus* L в условиях Самаркандской области (Узбекистан). Вестник современных исследований, (2.7), 35-36.
9. Рахмонов, В. Н. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ РЯСКИ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. Вестник науки, 4(4 (49)), 171-175.
10. Boboqandov, N. (2023). BOQILISH GRADIENTI TASIRIDA O'SIMLIKLAR YER USTKI BIOMASSASINING O'ZGARISHI (JANUBIY G'ARBIY QIZILQUM MISOLIDA). Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 11-14.
11. Mahammadiyev, J. N., & Nurmanova, I. M. (2023). MIKROKAPSULYATSIYADA FAZALARARO POLIMERLANISH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(4), 180-182.
12. Мустанов, С., & Умурзакова, У. (2019). Влияние схемы посадки на образование генеративных органов нута в условиях Узбекистана. In СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АПК (pp. 174-177).
13. Tashpulatov, Y. S. (2018). Taxonomic Analysis of Algoflora of the Akdarya Reservoir (Basin of the Zarafshan River, Uzbekistan). Hydrobiological Journal, 54(1).

